

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОТБОР ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ ДЛЯ РАННЕЙ ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ И ГИБРИДНОЙ ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОЦЕНТРОВОГО ПИЛОТНОГО АНАЛИЗА

Муртазаев Н.Н., Сабиров Дж.Р.

Национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ранняя поддерживаемая выписка (ESD) и гибридная телереабилитация рассматриваются как перспективные модели постстационарного восстановления пациентов после ишемического инсульта, однако для их внедрения необходима предварительная оценка структуры госпитального потока и доли пригодных больных. Выполнен ретроспективный пилотный анализ 59 последовательных записей одноцентрового регистра пациентов с ОНМК. Целевую ишемическую когорту, потенциально пригодную для этапной постстационарной реабилитации, сформировали 43 пациента (72,9%); среди них целевой коридор лёгкой/умеренной функциональной зависимости (mRS 2–4 при выписке) наблюдался у 67,6% больных с завершённой оценкой исхода. Полученные данные подтверждают целесообразность запуска проспективного исследования эффективности ESD и гибридной телереабилитации при условии расширения регистра обязательными стандартизированными показателями (Barthel Index, EQ-5D-5L, HADS, MoCA, готовность ухаживающего лица, цифровая доступность и 30/90-дневные исходы).

Ключевые слова: ишемический инсульт, ранняя поддерживаемая выписка, гибридная телереабилитация, этапная медицинская реабилитация, NIHSS, modified Rankin Scale

SELECTING PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE FOR EARLY SUPPORTED DISCHARGE AND HYBRID TELEREHABILITATION: RESULTS OF A SINGLE-CENTER PILOT ANALYSIS

Murtazaev N.N., Sabirov Dj.R.

National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Early Supported Discharge (ESD) and hybrid telerehabilitation are regarded as promising models of post-acute recovery after ischemic stroke; however, their implementation requires a preliminary assessment of in-hospital patient flow and the proportion of eligible candidates. A retrospective pilot analysis of 59 consecutive records from a single-center stroke registry was performed. The target ischemic cohort potentially eligible for staged post-hospital rehabilitation comprised 43 patients (72.9%); among them, the target range of mild-to-moderate functional dependence (mRS 2–4 at discharge) was observed in 67.6% of patients with a completed outcome assessment. The findings support the feasibility of launching a prospective study on the effectiveness of ESD and hybrid telerehabilitation, provided that the registry is expanded with mandatory standardized indicators (Barthel Index, EQ-5D-5L, HADS, MoCA, caregiver readiness, digital accessibility, and 30/90-day outcomes).

Keywords: ischemic stroke, early supported discharge, hybrid telerehabilitation, staged medical rehabilitation, NIHSS, modified Rankin Scale

ИШЕМИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИН ЭРТА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАНГАН ЧИҚАРИШ ВА АРАЛАШ ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ УЧУН БЕМОРЛАРНИ ТАНЛАШ: БИР МАРКАЗЛИ ПИЛОТ ТАҲЛИЛ НАТИЖАЛАРИ

Муртазаев Н.Н., Сабиров Дж.Р.

Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Эрта қўллаб-қувватланадиган выписка (ESD) ва гибридная телереабилитация ишемический инсультдан кейинги ўткир давр ортидан тикланишнинг истиқболли моделлари сифатида қаралмоқда, аммо уларни жорий этиши учун дастлаб госпитал оқим тузилмасини ва мос келадиган беморлар улушини баҳолаш зарур. ОНМК билан касалланган беморларнинг бир марказли реестрида 59 та кетма-кет ёзувнинг ретроспектив пилот таҳлили ўтказилди. Босқичли стационардан кейинги реабилитация учун потенциал мос келадиган мақсадли ишемик когортани 43 та бемор (72,9%) ташкил этди; улар орасида функционал боғлиқликнинг энгил/ўрта даражаси мақсадли коридори (выпискада mRS 2–4) натижаси тўлиқ баҳоланган беморларнинг 67,6 фоизида кузатилди. Олинган маълумотлар ESD ва гибридная телереабилитация самарадорлиги бўйича проспектив тадқиқотни бошлашнинг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди, бироқ реестрни мажбурий стандартиштирилган кўрсат-

кичлар (*Barthel Index, EQ-5D-5L, HADS, MoCA, парваришловчи шахсинг тайёрлиги, рақамли мавжудлик ҳамда 30/90-кунлик натижалар*) билан кенгайтириши шарт.

Калим сўзлар: ишемик инсульт, эрта қўллаб-қувватланадиган выписка, гибрид телереабилитация, босқичли тиббий реабилитация, NIHSS, modified Rankin Scale.

e-mail: Dr.murno93@gmail.com, gocjahongir@gmail.com

Ишемический инсульт остается одной из ведущих причин инвалидизации взрослого населения и формирует значительную долю потребности в длительной медицинской реабилитации. Современные международные документы рассматривают реабилитацию после инсульта как непрерывный континуум помощи - от острого этапа до возвращения пациента к бытовой и социальной активности [1–5].

В последние годы особое внимание уделяется ранней поддерживаемой выписке (Early Supported Discharge, ESD), структурированному планированию перехода из стационара домой, участию семьи и использованию виртуальных и гибридных форм реабилитации [3–10]. Согласно рекомендациям Canadian Stroke Best Practice Recommendations 2025, ESD должна рассматриваться у клинически стабильных пациентов с легким или умеренным дефицитом при наличии координированной междисциплинарной команды и возможности обеспечить контакт с пациентом вскоре после выписки [3]. В тех же рекомендациях подчеркивается, что виртуальная/гибридная инсультная реабилитация может применяться на любом этапе континуума помощи - как отдельно, так и в сочетании с очными контактами [3].

По данным обзоров и метаанализов 2024–2025 гг., телереабилитация после инсульта способна обеспечивать результаты, сопоставимые со стандартной очной помощью, по активности в повседневной жизни, балансу, походке и качеству жизни, а структурированные программы переходной помощи и discharge planning ассоциированы с улучшением приверженности, снижением фрагментации помощи и уменьшением риска повторных обращений [6–10].

Однако внедрение ESD и гибридной телереабилитации требует очень точного ответа на практический вопрос: какой именно контингент больных реально формирует целевую когорту для подобной модели в условиях конкретного стационара? Для ответа на этот вопрос целесообразно начать с пилотного анализа исходного потока пациентов и оценки полноты тех данных, которые уже собираются на этапе госпитализации и выписки.

Цель исследования. Оценить структуру исходного госпитального потока пациентов с ОНМК, выделить долю больных, потенциально пригодных для ранней поддерживаемой выписки и гибридной телереабилитации после ишемического инсульта, а также обосновать минимально необходимый набор показателей для проспективного этапа исследования.

Материал и методы. Выполнено ретроспективное пилотное исследование на материале обезличенного одноцентрового регистра пациентов с ОНМК. В анализ включили 59 последовательных записей исходного госпитального потока. Процедура верификации выполнялась в логике разрабатываемого диссертационного протокола по этапной реабилитации после ишемического инсульта.

Критериями включения в целевую пилотную когорту были: наличие вероятного/подтвержденного ишемического инсульта и выписка пациента из стационара живым. Из анализа исключали транзиторную ишемическую атаку, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, смешанные случаи с геморрагической трансформацией и внутригоспитальную летальность.

В качестве доступных переменных анализировали пол, клинический диагноз и сосудистый бассейн, категорию времени поступления относительно дебюта инсульта, NIHSS при поступлении и при выписке, уровень сознания по шкале комы Глазго, длительность пребывания в нейрореанимации и профильном отделении, а также mRS при выписке.

Оценка пригодности к будущей программе ESD и гибридной телереабилитации носила предварительный характер, поскольку в исходном регистре отсутствовали систематические данные по Barthel Index, EQ-5D-5L, HADS, MoCA, готовности ухаживающего лица, цифровой доступности и 30/90-дневным исходам.

Статистическую обработку выполняли методами описательной статистики. Для количественных показателей рассчитывали медиану и межквартильный размах Me [Q1; Q3], для категориальных - абсолютные и относительные величины n (%).

Результаты. После повторной верификации 59 исходных записей 43 случая (72,9%) были отнесены к целевой когорте ишемического инсульта, выписанной из стационара живой. Исключены 16

наблюдений (27,1%), в том числе 4 случая ТИА/ишемического инсульта, 4 смешанных случая с геморрагической трансформацией, 3 случая субарахноидального кровоизлияния, 2 случая геморрагического инсульта и 3 случая внутригоспитальной летальности.

Таблица 1.

Структура пилотного скрининга исходного потока пациентов с ОНМК

Показатель	n	%
Всего записей исходного потока ОНМК	59	100,0
Потенциально ишемический инсульт, выписаны живыми	43	72,9
Исключены всего	16	27,1
- ТИА / ишемический инсульт	4	6,8
- смешанные случаи / геморрагическая трансформация	4	6,8
- внутригоспитальная летальность	3	5,1
- субарахноидальное кровоизлияние	3	5,1
- геморрагический инсульт	2	3,4

Среди 43 пациентов целевой ишемической когорты преобладали мужчины - 27 (62,8%), женщины составили 16 (37,2%). Наиболее частой локализацией были правая средняя мозговая артерия - 17 (39,5%), левая средняя мозговая артерия - 11 (25,6%) и вертебробазилярный бассейн - 10 (23,3%). При этом в исходном регистре 37 пациентов (86,0%) были отмечены как поступившие позже 24 часов от дебюта инсульта, что косвенно отражает преобладание постострой реабилитационной потребности над задачами реперфузионного окна в анализируемом потоке*.

Таблица 2.

Клиническая характеристика пилотной ишемической когорты

Показатель	Значение
Мужчины	27 (62,8%)
Женщины	16 (37,2%)
NIHSS при поступлении	5 [3,5; 10,0]
NIHSS при выписке (n=37)	2 [1,0; 4,0]
mRS при выписке (n=37)	3 [1,0; 4,0]
Пациенты с mRS 0–2 при выписке (n=37)	17 (45,9%)
Пациенты с mRS 2–4 при выписке (n=37)	25 (67,6%)
Пациенты с mRS 3–4 при выписке (n=37)	18 (48,6%)
Койко-дни в НПО (n=38)	2 [2; 3]
Койко-дни в профильном отделении (n=37)	6 [5; 8]
Общая длительность пребывания (n=36)	9 [7; 11]
Поступление позже 24 часов от дебюта*	37 (86,0%)

* Категория времени поступления использовалась в том виде, в котором она была представлена в исходном регистре; поэтому данный показатель интерпретировался только описательно.

Наиболее важным для практики оказался анализ функционального статуса при выписке. Среди 37 больных с завершенной регистрацией mRS при выписке целевой коридор легкой/умеренной функциональной зависимости (mRS 2–4), наиболее соответствующий планируемой модели ESD с гибридным сопровождением, выявлен у 25 пациентов (67,6%). Еще 17 пациентов (45,9%) имели mRS 0–2, а 2 наблюдения (5,4%) - mRS 5.

Таким образом, значительная доля пациентов исходного потока уже на этапе выписки формирует клинически релевантную группу для персонализированной маршрутизации постстационарной реабилитации.

Одновременно пилотный анализ выявил ключевой методологический дефицит исходного регистра: отсутствие обязательных показателей, без которых невозможно полноценное обоснование ESD и гибридной телереабилитации. Прежде всего это Barthel Index, показатели качества жизни, тревоги/депрессии, когнитивного статуса, готовности ухаживающего лица, цифровой доступности и стандартизированные 30/90-дневные исходы.

Таблица 3.

Минимальный стандартизированный набор показателей для проспективного этапа исследования

Домен	Показатели, обязательные для этапа 2	Практическая задача
Функциональный статус	Barthel Index, mRS, TUG/BBS/10-m walk (у подходящих пациентов)	Определение клинико-функционального коридора для ESD и контроль эффекта
Качество жизни и психоэмоциональный профиль	EQ-5D-5L, EQ-VAS, HADS, при возможности PHQ-9/GAD-7	Оценка пациент-ориентированных исходов и факторов приверженности
Когнитивный скрининг	MoCA или валидированный эквивалент	Выбор безопасного формата дистанционного сопровождения
Семья и уход	наличие ухаживающего лица, caregiver readiness, базовая нагрузка по Zarit	Оценка ресурсов семьи и риска перегрузки caregiver
Цифровая доступность	смартфон, интернет, цифровая поддержка со стороны семьи, цифровая грамотность	Возможность запуска гибридной телереабилитации
Переход из стационара	transition summary, discharge checklist, дата первого контакта после выписки	Контроль непрерывности помощи и качества переходного периода
Ранние исходы	30- и 90-дневные BI, mRS, readmission, recurrent stroke, falls, death	Оценка клинической эффективности и безопасности программы

Обсуждение. Полученные данные показывают, что почти три четверти исходного потока ОНМК в пилотном регистре потенциально соответствуют тематике дальнейшей программы этапной реабилитации после ишемического инсульта. Это важный организационный вывод, поскольку он подтверждает достаточность клинического потока для запуска проспективного исследования и формирования целевой когорты без искусственного расширения критериев включения.

С клинической точки зрения наиболее значимым является тот факт, что две трети пациентов с завершённой регистрацией mRS при выписке находились в диапазоне 2–4 балла. Именно эта группа в наибольшей степени соотносится с международными критериями рассмотрения ESD: медицинская стабильность, легкий или умеренный дефицит, достижимые реабилитационные цели и возможность продолжения лечения вне стационара при наличии координированной команды [3–5].

Результаты пилотного анализа хорошо согласуются с современными рекомендациями и обзорами. Canadian Stroke Best Practice Recommendations 2025 и VA/DoD guideline 2024 подчеркивают, что ESD должна быть связана не с формальным сокращением койко-дня, а с управляемым переходом в следующий этап с активным междисциплинарным сопровождением [3,5]. В то же время umbrella review и систематические обзоры 2024–2025 гг. показывают, что гибридные и дистанционные форматы постинсультной реабилитации могут поддерживать функциональное восстановление, активность в повседневной жизни и доступ к помощи при условии правильного отбора пациентов и стандартизированного мониторинга [6,7,15–18].

Отдельно следует подчеркнуть роль переходной помощи и участия семьи. Систематические обзоры 2025 г. демонстрируют, что структурированные discharge planning и transitional care способны улучшать приверженность, отдельные функциональные исходы, качество жизни и снижать нагрузку на ухаживающих лиц [8–10]. Аналогично данные по dyadic-interventions и caregiver-mediated support показывают, что успешность домашнего этапа реабилитации прямо зависит от степени подготовленности семьи [13,14]. Следовательно, сам по себе факт клинической стабильности пациента не является достаточным основанием для ESD без оценки caregiver readiness и цифровых возможностей домохозяйства.

Практически важным результатом пилотного этапа стало выявление критических пробелов в данных. При отсутствии Barthel Index, EQ-5D-5L, HADS, MoCA и цифрово-социальных переменных невозможно корректно проверить гипотезу будущего диссертационного исследования об эффективности ESD и гибридной телереабилитации. Поэтому главная ценность пилотного анализа заключается

ся не только в количественной характеристике потока, но и в точном определении тех переменных, которые должны стать обязательными для регистра на следующем этапе.

Практическая значимость. Пилотный этап позволил обосновать реалистичную структуру первой публикации и одновременно сформировать клинично-организационный каркас для последующего проспективного PROBE-исследования. В практическом плане результаты поддерживают внедрение трех взаимосвязанных блоков: 1) стандартизированного предвыписного профилирования; 2) чек-листа ESD и transition summary; 3) гибридного маршрута наблюдения с обязательной оценкой caregiver и цифровой доступности. Именно такая последовательность наиболее логична для крупного многопрофильного центра.

Ограничения исследования. Исследование носило ретроспективный пилотный характер и было основано на регистре с ограниченным набором переменных. В исходной таблице отсутствовали унифицированные данные по Barthel Index, когнитивному и психоэмоциональному статусу, качеству жизни, готовности семьи к уходу, цифровой доступности и 30/90-дневным исходам. Кроме того, часть предвыписочных показателей была заполнена не во всех наблюдениях. Эти ограничения не позволяют оценивать эффективность реабилитационной программы, однако не снижают ценности пилотного этапа для формирования целевой когорты и стандартизации регистра.

Заключение:

1. В пилотном регистре 72,9% исходного потока ОНМК составили пациенты с ишемическим инсультом, выписанные из стационара живыми и формирующие целевой контингент для дальнейшей программы этапной реабилитации.

2. Среди пациентов с завершённой регистрацией mRS при выписке 67,6% находились в диапазоне 2–4 балла, что соответствует клинически обоснованному коридору для рассмотрения ESD и гибридной телереабилитации.

3. Для перехода к проспективному исследованию необходимо обязательное расширение регистра показателями функциональной независимости, качества жизни, когнитивно-психоэмоционального профиля, caregiver readiness, цифровой доступности и 30/90-дневных исходов.

4. Полученные данные позволяют рассматривать разработку персонализированного алгоритма ESD и гибридной телереабилитации как методологически обоснованное и практически реализуемое направление дальнейшего диссертационного исследования.

Список литературы:

1. Feigin VL, Brainin M, Norrving B, et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2025. *Int J Stroke*. 2025.
2. World Health Organization. Framework for organizing integrated stroke services. Geneva: WHO; 2024.
3. Canadian Stroke Best Practices and Quality Advisory Committee. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: Rehabilitation, Recovery and Community Participation Following Stroke. 7th Edition. 2025.
4. National Institute for Health and Care Excellence. Stroke rehabilitation in adults. NICE guideline NG236. London: NICE; 2023.
5. Department of Veterans Affairs, Department of Defense. VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Stroke Rehabilitation. Version 5.0. Washington, DC; 2024.
6. Alwadai B, O'Connor S, Bursnall A, et al. Telerehabilitation and Its Impact Following Stroke: An Umbrella Review of Systematic Reviews. *Healthcare (Basel)*. 2024;12:2489.
7. Hestetun-Mandrup AM, Toh ZA, Oh HX, et al. Effectiveness of digital home rehabilitation and supervision for stroke survivors: a systematic review and meta-analysis. *Digit Health*. 2024;10:20552076241256861.
8. Ruksakulpiwat S, Benjasirisan C, Phianhasin L, et al. Effectiveness of Discharge Planning Interventions for Stroke and Heart Conditions: A Systematic Review of Interventional Studies. *J Multidiscip Healthc*. 2025;18:7521-7537.
9. Kim SK, Jo HS, Park Y, Yim I. Efficacy of Transitional Care Services for Patients With Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. *Nurs Res*. 2025;74:484-496.
10. Veronese M, Vellone E, Alvaro R, Pucciarelli G. The transitional care from hospital to home for stroke survivors and their caregivers: a systematic review. *J Vasc Nurs*. 2025;43(2):86-98.
11. Miller KK, Lin SH, Neville M. From hospital to home to participation: a position paper on transition planning poststroke. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100(6):1162-1175.
12. Chen L, Xiao LD, Chamberlain D. Challenges and opportunities for stroke survivors and caregivers in hospital to home transition care: an integrative review. *J Adv Nurs*. 2020;76(9):2253-2265.
13. Bakas T, Kroenke K, Plue LD, Perkins SM, Williams LS. Systematic review of the evidence

for stroke family caregiver and dyad interventions. *Stroke*. 2022;53:e1-e16.

14. Pucciarelli G, Lommi M, Magwood GS, et al. Effectiveness of dyadic interventions to improve stroke patient-caregiver dyads' outcomes after discharge: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Cardiovasc Nurs*. 2021;20:14-33.

15. Cramer SC, Dodakian L, Le V, et al. Efficacy of home-based telerehabilitation vs in-clinic therapy for adults after stroke: a randomized clinical trial. *JAMA Neurol*. 2019;76(9):1079-1087.

16. Asano M, Tai BC, Yeo FY, et al. Home-based tele-rehabilitation presents comparable positive impact on self-reported functional outcomes as usual care: the STARS randomized controlled trial. *J Telemed Telecare*. 2021;27:231-238.

17. Uswatte G, Taub E, Lum P, et al. Tele-rehabilitation of upper-extremity hemiparesis after stroke: proof-of-concept randomized controlled trial of in-home constraint-induced movement therapy. *Restor Neurol Neurosci*. 2021;39:303-318.

18. Hasan MM, Rafferty MR, Roth E, et al. Telerehabilitation of patients with stroke: Initial program theories for successful implementation. *PM R*. 2025;17(Suppl 2):S53-S66.

19. Bates-Haus J, Wing L, Bush C, et al. Stroke Rehabilitation: Synopsis of the 2024 U.S.

Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense Clinical Practice Guideline. *Ann Intern Med*. 2025.

20. O'Callaghan G, Walker M, Burton L, et al. Effectiveness of interventions to support the transition home after acute stroke: a systematic review and meta-analysis. *BMC Health Serv Res*. 2022;22:382.

21. Michael NA, Tarimo EM, Cao Y. The effectiveness of nurse-led transition care on post-discharge outcomes of adult stroke survivors: a systematic review. *Nurs Open*. 2025;12:e70140.

22. Byrne SJ, Murray J, O'Riordan A. The role of a stroke specialist nurse in early supported discharge and secondary prevention in the community: a scoping review. *Nurs Open*. 2025;12:e70358.

23. Mauti E, et al. Factors associated with post-stroke readmission: a systematic review. 2025.

24. Crocker TF, Brown L, Copley R, et al. Information provision and education for stroke survivors and carers: a systematic review. *Clin Rehabil*. 2021.

25. Reeves MJ, Fritz MC, Woodward AT, et al. Michigan stroke transitions trial: a clinical trial to improve stroke transitions. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2019;12(7):e005493

Для цитирования: Муртазаев Н.Н., Сабиров Дж.Р. Отбор пациентов с ишемическим инсультом для ранней поддерживаемой выписки и гибридной телереабилитации: результаты одноцентрового пилотного анализа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 39–44. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20008166>